

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN y CONSENTIMIENTO DE PARTICIPANTES EN ENCUESTA

Proyecto de investigación: **La Universidad como horizonte de posibilidad para combatir las desigualdades/violencias heterocisnormativas**

Financiado por Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba (MINCYT- Córdoba) (EX-2022-001056603- -UNC-ME#SECYT)

Equipo de Trabajo: jovenesencia.dsidenciasunc@gmail.com

Investigadora responsable: María Cecilia Johnson. CIECS-CONICET-UNC

Mail de contacto: cecilia.johnson@unc.edu.ar

Aval otorgado por el **Comité de Ética en Ciencias Sociales y Humanas-**
Universidad Nacional de Córdoba. Res.
RESOLUCIÓN Nro.114/2024 CECSyH
Comité de Ética en Ciencias Sociales y Humanas Universidad Nacional de Córdoba
comitedeetica.csyh@secyt.unc.edu.ar

Información

El propósito de esta investigación es el estudio de las trayectorias de personas LGBTINB+ la Universidad Nacional de Córdoba, específicamente experiencias de discriminación/violencia.

Objetivo de la investigación

El proyecto se propone conocer sobre los obstáculos y dificultades que atraviesan personas LGBTINB+ para acceder a la educación superior y transitar la Universidad Nacional de Córdoba. Los resultados de esta investigación buscan aportar a la construcción de políticas universitarias orientadas a combatir y atender las desigualdades/violencias de género en la educación universitaria de Córdoba.

Quienes participan

Son invitades a participar estudiantes de la UNC (período de cursado entre 2019– 2024) que se autoperciban con identidades y sexualidades disidentes a la heterocisnorma.

En qué consiste la participación

Si usted acepta participar en este estudio, se le realizará una encuesta que abordará los siguientes temas: datos personales e identitarios, trayectoria académica, acceso a derechos y políticas universitarias, conocimientos sobre derechos, condiciones de vida, Obstáculos/Dificultades en el Ingreso- Permanencia- Egreso.

Derecho a negarse o retirarse

La participación es completamente voluntaria. Usted puede negarse a participar y/o a abandonar el estudio en cualquier momento sin que ello provoque perjuicios de ningún tipo.

El estudio no incluye compensación económica.

Confidencialidad

Los datos obtenidos serán de carácter confidencial, se guardará el anonimato. Sólo los investigadores conocen la identidad de aquellos que participen en la investigación y esa información no será compartida. Cualquier información acerca de usted tendrá un código en vez de su nombre. Solo las investigadoras sabrán cuál es su código y se mantendrá a resguardo. Todos sus datos están protegidos por la Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales.

Uso de la información

La información será tratada conjuntamente y por un equipo de investigadores, de forma anónima y confidencial, y podrá ser publicada en informes, ponencias, publicaciones y en otros formatos de divulgación científica y que aporten a la política universitaria. Asimismo, con los datos obtenidos se redactará un informe final con recomendaciones que servirá para la mejora de la política universitaria y de género.

Las informaciones recolectadas no serán usadas para ningún otro propósito, además de los señalados anteriormente.

A quién contactar

Los aspectos éticos del presente proyecto de investigación han sido evaluados por el Comité de Ética en Ciencias Sociales y Humanas- Secretaría de Ciencia y Tecnología- Universidad Nacional de Córdoba: Córdoba. Horario de 9.00hs a 13.00hs. comitedeetica.csyh@secyt.unc.edu.ar

Por cualquier consulta también puede dirigirse a:

Equipo responsable: jovenesenciencia.disidenciasunc@gmail.com

Directora: María Cecilia Johnson. Mail de contacto: cecilia.johnson@unc.edu.ar

Formulario de Consentimiento

Yo.....he sido invitado a participar en la investigación: **“La Universidad como horizonte de posibilidad para combatir las desigualdades/violencias heterocisnormativas”** dirigida por la Dra. M. Cecilia Johnson.

Se me ha proporcionado el nombre de una persona investigadora que puede ser fácilmente contactada, a través de su correo electrónico.

Quién suscribe participará en este estudio a partir de la realización de una encuesta.

He sido informado que la entrevista será grabada para facilitar el registro.

También he sido informado que el propósito de la investigación es indagar sobre los obstáculos y dificultades que atraviesan personas LGBTINB+ para acceder a la educación superior y transitar la Universidad Nacional de Córdoba

La participación en esta encuesta es voluntaria y no involucra ningún riesgo para mi persona, colegas o familia.

Tengo el derecho a negarme a responder a preguntas y/o a abandonar el estudio en cualquier momento sin que ello provoque perjuicios de ningún tipo.

Los datos obtenidos serán de carácter confidencial, se guardará el anonimato de los participantes, estos datos serán organizados con un número asignado a cada participante.

Los datos estarán a cargo del equipo de investigadores de este estudio para el posterior desarrollo de informes técnicos y publicaciones con fines académicos.

He leído la información proporcionada.

He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado.

Entendidas las declaraciones contenidas en el presente documento, dejo expresa constancia de mi voluntad de participar.

Nombre y Apellido de la persona Participante:

DNI:

Firma de la persona Participante:

Lugar y Fecha:

En el caso de entrevistas que se realizan de manera remota (por teléfono o videoconferencia) puede omitirse el requisito de firmar un documento como prueba de consentimiento, pero no debe omitirse la provisión de la información relacionada al estudio de manera escrita (personalmente o por correo electrónico) o verbal.

Jóvenes en Ciencia

La Universidad como horizonte de posibilidad para combatir las desigualdades/violencias heterocisnormativas

EJE 1: DATOS PERSONALES

1. ¿Con qué identidad te autopercibis?
CAMPO ABIERTO

2. ¿En cuál de estos grupos te identificas actualmente?
SE PUEDE MARCAR MÁS DE UNA OPCIÓN

- Mujeres cis
- Mujeres Trans/Feminidades Trans
- Lesbianas/Tortas
- Maricas
- Gay/ Puto/ Trolo
- Varon cis
- Varón trans/masculinidades Trans
- Bisexuales
- Pansexuales
- Trans Travesti
- No binarie
- Intersexuales
- Género Fluido
- Queer/ cuir
- Ninguno de los anteriores
- No se/Prefiero no decirlo
- Otro. ¿Cuál?

3. Edad
CAMPO ABIERTO

4. Lugar de origen Pueblo/Ciudad/Provincia
CAMPO ABIERTO

5. ¿Dónde vivís actualmente? Ciudad/ Barrio
CAMPO ABIERTO

EJE 2: TRAYECTORIA ACADÉMICA

1. ¿En qué Facultad estudias/estudiaste? ¿Qué carrera estás estudiando?
CAMPO ABIERTO

2. ¿En qué año ingresaste?
CAMPO ABIERTO - NUMÉRICO

3. ¿Te egresaste?

OPCIONES: SI - NO. En caso Si; ¿En qué año?

4. ¿Suspendiste tu actividad académica en algún momento?

Con actividad académica nos referimos a cursar, rendir exámenes, participar de cátedras, o cualquier actividad ligada a lo universitario.

OPCIONES: SI - NO

5. ¿Por qué?

CAMPO ABIERTO

6. ¿Cuánto tiempo estuviste sin actividad académica?

CAMPO ABIERTO

7. ¿Cursaste alguna otra carrera en la UNC antes?

OPCIONES: SI - NO

8. ¿Cuál?

CAMPO ABIERTO

9. Esta pregunta es libre, puedes responder en relación a lo que sientas, pienses: ¿Cómo describirías tu paso por la Universidad? (tu trayecto universitario)

CAMPO ABIERTO. OPCIONAL

EJE 3: OBSTÁCULOS Y DIFICULTADES EN EL INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO

¿Cómo te sentis/sentiste en este paso por la UNC? Las siguientes preguntas apuntan a identificar los problemas, dificultades, obstáculos que pueden o no transitar las personas LGTBTTINB+ en distintos espacios y momentos en la UNC.

Si necesitas hablar sobre alguno en particular con profesionales que acompañen situaciones particulares, contactate con nosotres al final de este formulario, y te asesoramos al respecto.

1. ¿Tuviste dificultades en relación a cuestiones administrativas y/o trámites?

OPCIONES: SI O NO.

2. ¿En dónde/en relación a qué?

CAMPO ABIERTO

3. En qué momentos:

OPCIONES: ingreso - a lo largo de la cursada - egreso/post egreso

4. ¿Tuviste dificultades en relación a cuestiones académicas?

Nos referimos a contenidos, situaciones áulicas como horarios, comisiones, dinámicas, etc. y/o condiciones extra áulicas.

OPCIONES: SI O NO.

5. Si quieres puedes explicar, explayarte, describirlas:
CAMPO ABIERTO

6. ¿Atravesaste alguna situación de violencia y/o discriminación por motivos de géneros?

OPCIONES CON POSIBILIDAD DE MARCAR + DE 1:

Malos tratos y estigmatizaciones

Acosos

Violencias físicas

Violencias psicológicas

Violencias simbólicas

Violencia económica

Violencia política

Violencia digital/ en entornos virtuales

Negación de derechos

Discriminación

Otros, cuáles? (ESCRIBE)

No/ninguna

7. ¿De parte de quiénes?

Docentes

Trabajadores no docentes

Estudiantes

Graduados

Funcionarios/Autoridades

Personas ajenas a la universidad

No sabe

8. ¿Accediste a canales de reclamo, denuncia, exposición, atención y/o asistencia frente a las situaciones de violencias vividas? ¿Cuáles?

CAMPO ABIERTO

9. ¿Conoces algún espacio que aborde estas problemáticas en tu Facultad?
¿Cuál?

CAMPO ABIERTO

Se brinda Información sobre Derechos en la UNC y lugares para su atención, reclamo, o denuncia.

EJE 4: ACCESO A DERECHOS (Políticas Universitarias) Y CONDICIONES DE VIDA
Si te identificas como travesti, trans, nobinarix y respondiste el Relevamiento "¿Cuántos somos lxs que estamos y lxs que estamos cómo estamos?" Disponible en: <https://ffyh.unc.edu.ar/genero/wp-content/uploads/sites/34/2023/06/RelevamientoTTNBI.pdf> , las siguientes preguntas son opcionales, servirán para actualizar esos datos.

***COMEDOR:**

¿Utilizas el servicio del comedor?

OPCIONES: SI - NO.

¿Lo utilizaste alguna vez?

OPCIONES: SI - NO. En caso Si CAMPO ABIERTO: porqué dejaste de hacerlo?

***SALUD:**

¿Contás con la obra social universitaria PASOS?

OPCIONES: SI - NO.

¿Tenes otra Obra social?

OPCIONES: SI - NO.

Utilizas prestaciones de salud del Área de Salud de la UNC o del Hospital de Clínicas

OPCIONES: SI - NO.

***DEPORTES**

Accediste a realizar deportes en la UNC?

OPCIONES: SI - NO.

***TRANSPORTE**

¿Tenés Boleto Educativo Gratuito?

OPCIONES: SI - NO.

¿Qué transporte utilizas para venir a la Universidad? CAMPO ABIERTO

***BECAS**

¿Sos beneficiarix de alguna Beca educativa/universitaria?

Hacer listado de becas y agregar al final, la opción NO/NINGUNA.

Muchas gracias

Esta encuesta es parte de un Proyecto que titulamos "La Universidad como horizonte de posibilidad para combatir las desigualdades/violencias heterocisnormativas", de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC. El equipo del proyecto está integrado por personas cis, mujeres, bisexuales, gays, maricas y nobinarias que además de estudiar, militamos y trabajamos por el acceso a derechos de las disidencias. Las respuestas de estas encuestas son un aporte clave para seguir pensando políticas universitarias que nos incluyan y respeten.

Gracias de verdad por tu tiempo y disposición.

Si quieres comunicarte con el equipo podés escribirnos al siguiente mail:

jovenesencia.disidenciasunc@gmail.com

REFERENCIAS

1er Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica en la Argentina. Manzelli Hernan [et al.].2024. Informe: <https://censodiversidad.ar/docs/Informe-CensoDiversidad.pdf>

¿Cuántxs somos lxs que estamos? Y lxs que estamos, ¿Cómo estamos? Relevamiento Población Travesti, Trans, No Binario e Intersex. Ivanna Aguilera ... [et al.]. - 1a ed. - Córdoba : Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades, 2023. Libro digital, PDF
ISBN 978-950-33-1737-2

Informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+Motivados por discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género. Defensoría LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Federación Argentina LGBT+ y la Defensoría del Pueblo de la Nación. 2022.

Mapa Nacional de la Discriminación. INADI. Tercera Edición. 2019.

Política, sexualidades y derechos. Primera Encuesta. Marcha Del Orgullo y la Diversidad. Córdoba, Argentina. 2010 / Tomás Iosa ... et al. – Rio de Janeiro : CEPESC,. 2012. 83p. (Coleção Documentos; 10). ISBN 978-85-89737-72-2

Trabajar en la Universidad: (Des) Igualdades de género por transformar / Maite Rodigou Nocetti [et.al.]. - 1a ed. - Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba. 2011.

¿Universidad Arcoíris? Desandar binarismos y heteronormas Paola Bonavitta y otras. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Volumen 7, N°7. Consejo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y el Instituto de Investigaciones Sociales – UNAH. Pág 85-100. 2019

Universidad ¿desde y para quién? Escapar de la heteronormatividad binaria. Coseani, Daniela y Schnell Rocío. *RevIISE - Revista De Ciencias Sociales Y Humanas*, 17(17), Pág 103-114. 2021.